

INTRODUZIONE

Questo numero tematico di *Ricerche Storiche* è il risultato di un dialogo collettivo avviato nel 2023 tra storici di diversa formazione e generazione, che hanno inteso confrontarsi attorno a un periodo cruciale ma troppo spesso trascurato della storia toscana. Infatti, la storiografia ha a lungo considerato il regno di Cosimo III de' Medici (1670–1723) come una fase terminale e decadente. Tale giudizio, consolidatosi tra XVIII e XIX secolo e perpetuato da autori come Jacopo Riguccio Galluzzi, ha proposto un'immagine del tardo principato mediceo come un periodo di stagnazione, isolamento e regressione economica¹. La tradizione novecentesca, pur con accenti diversi, ha in larga parte mantenuto questa prospettiva, contribuendo a fissare l'età di Cosimo III in una narrazione teleologica di “declino” culminante con l'estinzione dinastica e il passaggio ai Lorena².

Tuttavia, a partire dagli anni Novanta, un rinnovato interesse per le strutture economiche, sociali e istituzionali della Toscana moderna ha iniziato a ridimensionare questa visione monolitica. I volumi *La Toscana nell'età di Cosimo III*, curato da Franco Angiolini, Vieri Becagli e Marcello Verga, e *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis* di Jean-Claude Waquet hanno rappresentato una svolta storiografica decisiva, evidenziando la complessità e la vitalità di un periodo in cui si sperimentarono nuove forme di governo, di assistenza, di politica economica e di rappresentazione del potere³. A trent'anni di distanza, l'evoluzione del panorama metodologico, l'accesso a nuovi strumenti digitali e archivistici e il rinnovato interesse della ricerca consentono oggi di ampliare e approfondire quella riflessione, ripensando il periodo di Cosimo III alla luce delle connessioni globali, della storia mediterranea e della cultura politica del tardo Seicento⁴.

Il presente numero monografico di *Ricerche Storiche* nasce dunque da questa esigenza di rilettura. L'età di Cosimo III si presta infatti a essere osservata come un laboratorio

¹ R. GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, Vol. 8, Capitolo I, Firenze, Cambiagi, 1781.

² F. DIAZ, 'Cosimo III: depressione e oscurantismo di un regno senza prospettive', in *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976, pp. 465-510

³ *La Toscana nell'età di Cosimo III*, atti del convegno (Pisa-San Domenico di Fiesole (FI), 4-5 giugno 1990) a cura di M. VERGA-F. ANGIOLINI-V. BECAGLI, Firenze, Edifir, 1993; J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens Etats italiens*, Roma, Ecole française de Rome, 1990.

⁴ M. TAÍN GUZMÁN, *A Medici Pilgrimage: The Devotional Journey of Cosimo III to Santiago de Compostela (1669)*, The Medici Archive Project Series, Londra, Harvey Miller Publishers, 2018; *Sguardi globali: Mappe olandesi, spagnole e portoghesi nelle collezioni del granduca Cosimo III de' Medici*, a cura di A. CATTANEO-S. CORBELLINI, Firenze, Mandragora, 2019; A. CATTANEO, *Shaping the Space and Places of Portuguese and Dutch Global Trade: The Carte di Castello of Cosimo III de' Medici*, in «Journal of European Economic History», Vol. 51, n. 3, 2022, pp. 9-46. Si veda anche il pregevole progetto digitale dedicato alla collezione di mappe di Cosimo III: <https://theglobaleye.org/>.

politico e sociale, dove si intrecciarono elementi di continuità e di innovazione in un quadro europeo in rapida trasformazione. Il Granducato di Toscana seppe mantenere un delicato equilibrio tra neutralità diplomatica e partecipazione alle reti internazionali del commercio, della cultura e della religione. La sua politica estera oscillò tra prudente distacco e strategie di inserimento nelle logiche imperiali e confessionali della Monarchia Cattolica, mentre le relazioni economiche si ridefinirono attraverso il ruolo di Livorno, porto franco dal 1676 e snodo cruciale dei traffici tra l'Atlantico e il Levante ottomano.

La figura di Cosimo III, troppo spesso ridotta a simbolo di bigottismo o di immobilismo, emerge oggi come quella di un sovrano complesso, profondamente inserito nei dibattiti religiosi e morali del suo tempo, ma anche consapevole della dimensione internazionale del proprio principato. I suoi viaggi giovanili, le politiche mercantiliste, la fitta e geograficamente ampia corrispondenza diplomatica testimoniano una visione del potere non priva di ambizioni, pur nei limiti imposti dalle risorse e dalle dimensioni dello Stato toscano. Parallelamente, la Toscana di Cosimo III rimase pienamente inserita nei circuiti economici del Mediterraneo. Le reti creditizie fiorentine, le attività dei banchieri e dei mediatori stranieri di base in Toscana rivelano un'economia più fluida e integrata di quanto suggerisca l'immagine di un principato in declino. Le relazioni con le potenze cattoliche, in particolare con la Monarchia Spagnola e con il Portogallo, si tradussero in esperimenti diplomatici e commerciali che attestano la volontà di mantenere aperto uno spazio mediterraneo di scambio e cooperazione. Sul piano istituzionale e amministrativo, l'età cosimiana vide un intenso processo di ridefinizione del rapporto tra autorità centrale e corpi intermedi. Le magistrature cittadine, le congregazioni religiose, gli ospedali e i monti pii consolidarono il loro ruolo di mediazione tra lo Stato e le comunità locali, anticipando alcune delle tendenze del riformismo settecentesco. La produzione normativa e la riorganizzazione delle finanze pubbliche, così come il tentativo di razionalizzare l'assistenza e il controllo della povertà, mostrano una cultura politica sensibile alle esigenze di stabilità e di ordine sociale.

Attraverso l'intreccio di approcci diversi, dalla storia politica e istituzionale a quella diplomatica, economica, sociale, religiosa e culturale, i contributi raccolti in questo fascicolo intendono restituire la complessità di un periodo finora letto in chiave riduttiva. Emergono così nuovi filoni di ricerca: il rapporto tra istituzioni locali e Stato sociale; le trasformazioni del sistema commerciale e portuale; la cultura materiale e le pratiche del collezionismo; la diplomazia e le reti confessionali; il rapporto tra la comunità ebraica e il granduca; la storia delle emozioni; la circolazione di idee, merci e capitali tra Firenze, Livorno, il Mediterraneo e oltre.

L'obiettivo non è proporre una rivalutazione apologetica di Cosimo III, ma inscrivere la Toscana del suo tempo in una prospettiva più ampia, che la restituisca come parte integrante dei processi politici, economici e culturali della regione Euro-mediterranea del XVII secolo. L'età cosimiana appare così non come un'appendice della crisi, ma come una stagione di resilienza, di adattamento e di lenta trasformazione, in cui il piccolo Stato mediceo seppe ancora esercitare un ruolo attivo nei circuiti globali dell'età moderna. Alcuni contributi del numero tematico sono stati redatti in lingua inglese, nella convinzione che il confronto con la comunità scientifica internazionale

rappresenti un passaggio necessario per ampliare il dibattito sul Seicento medico e favorire una più ampia circolazione dei risultati della ricerca.

I curatori desiderano esprimere la loro gratitudine alle autrici e agli autori che hanno preso parte a questa iniziativa, per la generosità intellettuale e la qualità dei contributi offerti. Un ringraziamento particolare va alla redazione di *Ricerche Storiche* per l'attenzione e il sostegno costante, nonché alle istituzioni archivistiche e bibliotecarie che hanno consentito l'accesso a fonti e materiali inediti. L'auspicio è che le ricerche qui raccolte possano stimolare nuove prospettive di indagine e contribuire a una più articolata comprensione del lungo Seicento toscano, inteso come terreno privilegiato per riflettere sui rapporti tra crisi, adattamento e modernità.

MATTEO CALCAGNI-DAVIDE TRENTACOSTE
(Università di Pisa-Scuola Normale Superiore)